

Christine Mengès-Le Pape,*
Professeur à l'université Toulouse Capitole,
France

UDK: 340.12
UDK: 1 Villey M.
UDK: 1 Clément M.

DOI: 10.5281/zenodo.17951355

RÉGLER LES CONFLITS SOCIAUX PAR UNE LOI FONDÉE SUR LA DOCTRINE SOCIALE

«Ainsi la liberté de contracter était définie de façon si fautive qu'elle pouvait, sans inconvénient, s'exprimer dans la liberté d'exploiter ou d'être exploité. C'est somme toute l'idéal du renard dans le poulailler libre...»

Clément, M., (1956). *Le chef d'entreprise*.
Paris

1. Introduction

L'intention de cette intervention est d'explorer les perspectives proposées par la doctrine sociale de l'Église romaine pour régler par la loi les conflits sociaux devenus d'ampleur planétaire et dont les conséquences «peuvent être incommensurables sur nos sociétés». Au colloque international de Montauban, *Face à une économie « sans foi ni loi »*, le cardinal Philippe Barbarin, aujourd'hui archevêque émérite de Lyon, a exposé l'enracinement de la doctrine sociale dans le dialogue établi entre le Christ et un docteur de la loi qui demande quel est le plus grand des commandements (Mengès-Le Pape, 2012: 279). C'était un piège tendu au Christ, car la tradition juive interdit de «hiérarchiser les commandements de Dieu», puisque chacun d'eux a une valeur infinie, ils sont tous Parole de Dieu. Nous le savons, le Christ a contourné l'écueil en citant deux versets du Lévitique: «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée» et «tu aimeras le prochain comme toi-même» (Mengès-Le Pape, 2012: 189). À partir de ces versets que reprend le chapitre 22 de l'évangile de Matthieu, toute la doctrine sociale de l'Église sera édifiée, le cardinal Philippe Barbarin

* cmlepape.ut1@gmail.com; ORCID ID 0000-0001-6542-2392.

en fait le commentaire: «Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'affection pour l'autre, mais d'être prêt à souffrir pour lui, à se battre pour sa dignité et pour qu'il ait des conditions de vie décentes» (Mengès-Le Pape, 2012: 189). Tels sont les préceptes de la doctrine sociale, dont «l'enseignement découle de la parole de l'Église qui est sociale dès les origines» (Mengès-Le Pape, 2012: 189). Toutefois dès le XIX^e siècle, un virage social extrêmement dangereux s'opère en Occident et au-delà partout dans le monde, sont apparues – explique le pape Léon XIII – des «choses nouvelles», des *res novae*, issues des bouleversements considérables de l'ère industrielle. Pour enrayer ces excès qui ont entraîné d'immenses souffrances ouvrières, le pape Léon XIII publie, en 1891, l'encyclique *Rerum novarum, On Capital and Labor*. Cette lettre contient «une parole très forte» sur toutes les questions concernant les conflits sociaux, «le travail et les travailleurs» afin de rapidement mettre en place des solutions favorables: «Il faut vite trouver un remède opportun à la misère et à la détresse qui pèsent si injustement sur la majorité de la classe ouvrière» (*Rerum novarum*: par. 3). Par la suite, avec le XX^e siècle et ce début de XXI^e siècle, l'encyclique sera rappelée, elle sera célébrée régulièrement, tous les dix ans, pour signifier «que les choses nouvelles, *res novae*, ont évolué et changé constamment» (Mengès-Le Pape, 2012: 190). En 1931 pour le quarantième anniversaire de *Rerum novarum*, le pape Pie XI rédige l'encyclique *Quadragesimo anno* qui suit le jeudi noir de Wall Street et s'ouvre aux difficultés financières et idéologiques (Dinechin, 2011). En 1961, Jean XXIII confirme cet enseignement social dans la lettre *Mater et Magistra* qui déclare «l'homme fondement, cause et fin de toutes les institutions sociales» (*Mater et magistra*: partie IV). Quatre-vingts ans après *Rerum novarum*, le pape Paul VI publie – dans le sillage de l'Encyclique *Populorum progressio* – la lettre apostolique *Octogesima adveniens* adressée le 4 mai 1971 au cardinal Maurice Roy, président du Conseil pontifical pour les laïcs et de la Commission pontificale «Justice et Paix». Ce texte constate la mondialisation des *res novae*, marquée par les écarts qui se creusent entre les pays industrialisés et les pays en développement, entre les riches et les pauvres, les villes et les campagnes, les nationaux et les «travailleurs émigrés» (*Octogesima adveniens*: partie I). Puis il y eut – le 14 septembre 1981 – la diffusion de l'encyclique *Laborem exercens* de Jean Paul II que continue dix ans après la lettre *Centesimus annus*. Les papes Benoît XVI et François poursuivront l'actualisation de la doctrine sociale, avec les lettres *Caritas in veritate* et *Fratelli tutti*, essentiellement consacrées à la fraternité et l'amitié sociale.

À travers cet immense socle que composent ces constitutions pontificales, apparaît un double mouvement alliant la critique de la corruption et des injustices à l'élaboration de propositions en vue d'une réforme de la législa-

tion sociale vers une finalité de bien commun. Les textes des commissions pontificales dénoncent avec clarté la violence des conflits qu'exaspère la démesure des crises sociales contemporaines. Parmi les travaux des juristes qui ont renouvelé ces domaines de la philosophie du droit, la doctrine juridique a surtout remarqué en France les travaux de Michel Villey, aussi ceux Marcel Clément qui fonda à Paris la Faculté libre de philosophie comparée avec son frère cadet André Clément, pareillement juriste et philosophe¹. Contre les abus qui atteignent toujours les plus fragiles de la société, en France et ailleurs, la doctrine sociale qu'inspirent les philosophies aristotélicienne et thomasiennes propose de nouvelles voies qui peuvent apporter des solutions juridiques aux profonds embarras. Dès lors se réalise l'adage juridique traditionnel – enraciné dans l'écriture paulinienne – du «fort portant le faible».² Le législateur s'engage alors à promouvoir le respect de la dignité humaine et de la justice sociale.

2. Section 1: La condamnation de l'injustice

À travers ces principaux documents que le Conseil pontifical Justice et Paix a depuis 2004 rassemblés dans le *Compendium de la doctrine sociale de l'Église*, se dégage un itinéraire qui part des constats des crises. Il y est expliqué que les conflits sociaux dérivent de la négation de la dignité humaine, que matérialisent l'exploitation économique des enfants, des jeunes et des ouvriers, ainsi que les injustices sociales ou la marginalisation. Le refus d'accueillir les étrangers est également condamné. Paul VI décrit ici la situation des travailleurs émigrés, dont le statut d'étranger complique davantage toute revendication sociale, malgré leur participation réelle à l'effort économique du pays qui les accueille³ (*Populorum progressio*: par. 69).

Dans un premier temps, c'est surtout la corruption qui est identifiée comme étant la cause des conflits: il est reproché aux corrupteurs de nuire au bon ordre politique et économique, et leurs actes ont des répercussions accrues

¹ Clément, A. (2017). Marcel Clément, esquisse inédite d'une autobiographie, vie et œuvre. Paris: éditions de l'Homme Nouveau.

² Lettre de saint Paul aux Romains, 15, 1: «Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes». Le Gonidec, A. (2022), «Le fort portant le faible». Un adage de l'ancien droit fiscal saisi par la doctrine (1549-1600). Toulouse: thèse université Toulouse Capitole.

³ *Populorum progressio*, Lettre encyclique de Sa Sainteté le pape Paul VI sur le développement des peuples. Par. 69: «Le même accueil est dû aux travailleurs émigrés qui vivent dans des conditions souvent inhumaines, en épargnant sur leur salaire pour soulager un peu leur famille demeurée dans la misère sur le sol natal».

sur les fonctions de l'État et la part du législateur. Par la lettre *Centesimus annus*, le pape Jean Paul II condamne avec force l'injustice des institutions corrompues: «L'absence de stabilité, conjuguée à la corruption des fonctionnaires et à la propagation de sources illégitimes d'enrichissement et de profits faciles provenant d'activités illégales ou purement spéculatives, constitue l'un des principaux obstacles au développement et à l'ordre économique» (*Centesimus annus*: par.48). Le pape Benoit XVI dresse un tableau similaire, il y dénonce la corruption comme une violation de la norme qui se propage à l'échelle planétaire, tant dans les pays riches que dans ceux en proie à la misère: «La corruption et l'illégalité sont malheureusement évidentes dans la conduite de la classe économique et politique des pays riches, anciens et nouveaux, ainsi que dans les pays pauvres » (*Caritas in veritate*: par. 22). Et cette lettre encyclique vise tout à la fois les acteurs privés et les institutions publiques: «Parmi ceux qui ne respectent pas toujours les droits humains des travailleurs, on trouve de grandes multinationales ainsi que des producteurs locaux» (*Caritas in veritate*: par. 22). La doctrine sociale montre donc à quel point la corruption distord la vie politique et le droit qui en ressort jusqu'à leur démantèlement, car c'est ici mettre en péril le principe de confiance qui doit s'instaurer entre gouvernés et gouvernants, entre vie privée et *vita publica*. Dans une continuité de la théologie et du droit, le pape François alerte sur les risques de vider la sphère du temporel de son importance, pour la remettre à la toute-puissance des marchés et des réseaux transnationaux qui se substituent aux États souverains. La lettre *Fratelli tutti* met en évidence cette détérioration de la vie politique, et l'expression utilisée dont le style relève du slogan: «Pour beaucoup de personnes, la politique est aujourd'hui un vilain mot» (*Fratelli tutti*: par 176). Cet abaissement que renseignent les termes ainsi utilisés découle de la corruption des institutions et du personnel politique: «Et l'on ne peut pas ignorer qu'à la base de ce fait, il y a souvent les erreurs, la corruption, l'inefficacité de certains hommes politiques» (*Fratelli tutti*: par 176). Cette méfiance envers le politique ne peut que contribuer aux excès de l'expansion de la sphère économique et des puissances financières: «À cela s'ajoutent les stratégies qui cherchent à affaiblir la politique, à la remplacer par l'économie ou la soumettre à quelque idéologie. Mais le monde peut-il fonctionner sans la politique?» (*Fratelli tutti*: par 176). Ici est reprise la distinction classique entre les différents domaines ou sphères, selon le principe du droit romain du *suum cuique tribuere*: attribuer à chacun le sien. Suivant ses prédécesseurs, le pape François accentue donc sur la tradition aristotélicienne – reçue à Rome par les jurisconsultes et reprise par Thomas d'Aquin – d'une juste répartition à établir entre les champs du politique et de l'économique. Y est rejetée l'idée du mélange des sphères qui séduit toujours et peut mener

à la subordination du politique à l'économique, ou vice-versa. Or ce mouvement est susceptible d'aboutir aux méfaits de la servitude étatique⁴: «Je me permets de répéter le fait que la politique ne doit pas se soumettre à l'économie et celle-ci ne doit pas se soumettre aux diktats ni au paradigme d'efficacité de la technocratie». Ainsi – selon la lettre *Fratelli tutti* – «l'économie sans politique ne peut se justifier, car cela rendrait impossible de privilégier d'autres façons de gérer les différents aspects de la crise actuelle» (*Fratelli tutti*: par 177). Et le pape de conclure dans une défiance classique à l'égard d'une économie qui peut toujours être «sans foi ni loi»: «Nous ne pouvons pas laisser l'économie prendre le dessus sur le pouvoir réel de l'État» (*Fratelli tutti*: par. 177).

À la suite de la condamnation de la corruption, la doctrine sociale réprouve les fausses voies qu'empruntent parfois les législateurs. Cette autre étape de dénonciation est vigoureusement dirigée contre les politiques de haine. Or ces violences qui fracturent la société, entachent les règles juridiques corrompues, et suscitent des oppositions qui inévitablement s'insinuent entre riches et pauvres, nationaux et étrangers, employeurs et travailleurs. Or ces clivages se nourrissent des déformations ultra-récentes des grands principes juridiques, tels l'égalité, la liberté et le progrès que les philosophes et les théologiens promeuvent depuis l'Antiquité.

Ces préceptes fondamentaux qui sont à garantir ont été – avec la post-modernité – dénaturés par des idéologies ou des technocraties que des législateurs ont pu établir jusqu'à en défigurer et nier les bienfaits. Dès 1891, l'encyclique *Rerum novarum* accuse l'égalitarisme et le collectivisme: «le mythe tant caressé de l'égalité qui ne serait pas autre chose, en fait, qu'un nivellement absolu de tous les hommes dans une commune misère et dans une commune médiocrité» (*Rerum novarum*: par 15), ce que le principe fondamental d'égalité ne recherche pas, bien au contraire. Ensuite s'insurgeant – pour défendre la liberté – contre le libéralisme absolu ou l'individualisme libéral, Marcel Clément – en 1956 – fait paraître à Paris un ouvrage de philosophie du droit intitulé *Le chef d'entreprise*. Il y démontre comment le libéralisme extrême – outrageusement exalté en Occident depuis le XIX^e siècle – a obscurci «le sens du droit et donc de la justice à un degré presque incroyable dans les intelligences: le travail a été livré à la loi de l'offre et de la demande et le travailleur traité avec injustice»⁵ (Clément, 1956: 156). Cette critique

⁴ Les lecteurs peuvent repérer dans l'encyclique l'inspiration de la tradition du distributisme anglais, en particulier de l'œuvre d'Hilaire Belloc, *The Servile State*, London, 1912.

⁵ Clément, M. (1956). *Le chef d'entreprise*. 156: «Le travail est livré à la loi de l'offre et de la demande, et le travailleur traité avec cruauté. Léon XIII, en 1891 a peint avec précision la

d'une liberté économique et juridique totale se retrouve dans les textes pontificaux, en particulier dans la lettre *Centesimus annus*. Un même déclin affecte le principe de progrès. La lettre *Caritas in veritate* souligne l'abondance des critiques qui condamnent sans nuances le développement ou le progrès: «On assiste à la naissance d'idéologies qui nient *in toto* l'utilité même du développement, qu'elles considèrent comme foncièrement antihumain et exclusivement facteur de dégradation» (*Caritas in veritate*: par 14). Et l'on saisit – à travers la lettre de Benoît XVI – toute l'ambiguïté des critiques qui en viennent à écarter dans une perspective trompeuse les apports de la science: «Ainsi, finit-on par condamner non seulement l'orientation parfois fautive et injuste que les hommes donnent au progrès, mais aussi les découvertes scientifiques elles-mêmes qui, utilisées à bon escient, constituent au contraire une occasion de croissance pour tous» (*Caritas in veritate*: par 14). Ce rejet du progrès ne peut que signifier un repliement de la politique vers un état premier et isolé, loin de Dieu et des aspirations humaines. Voici la formule inscrite dans le texte de *Caritas in veritate*: «L'idée d'un monde sans développement traduit une attitude défiante à l'égard de l'homme et de Dieu. C'est donc une grave erreur que de mépriser les capacités humaines de contrôler les déséquilibres du développement ou même d'ignorer que l'homme est constitutivement tendu vers l'être davantage» (*Caritas in veritate*: par 14). Le contraire, c'est-à-dire la glorification inconditionnelle de ce qui peut apparaître comme une avancée mais n'en est que le faux-semblant, provient donc d'une pensée dévoyée. Benoît XVI met en garde contre les dangers de ces deux excès: «Aspirer à l'utopie d'une humanité revenue à son état de nature ou absolutiser idéologiquement le progrès technique sont deux manières opposées de séparer le progrès de son évaluation morale et donc de notre responsabilité» (*Caritas in veritate*: par 14).

Face à ces douleurs et aux artifices de la corruption et des idéologies du mal selon l'expression de Jean Paul II, la faillite de la loi n'est plus à prouver, surtout lorsque le législateur court après des modes sociales. Pour y porter remède, la doctrine sociale ouvre des voies nouvelles qui dirigent vers la justice et le bien commun.

mentalité de l'époque: «Le salaire, ainsi raisonne-t-on, une fois librement consenti de part et d'autre, le patron en le payant a rempli tous ses engagements et n'est plus tenu à rien. Alors seulement la justice se trouverait lésée s'il refusait de tout solder ou si l'ouvrier refusait d'achever son travail et de satisfaire à ses engagements». Aussi Léon XIII proteste-t-il: «Que le patron et l'ouvrier fassent donc tant et de telles conventions qu'il leur plaira, qu'ils tombent d'accord notamment sur le chiffre du salaire; au-dessus de leur libre volonté, il est une loi de justice naturelle plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête».

3. Section 2: Vers la justice et le bien commun

Dans ce parcours qui va de la condamnation de l'injustice à la recherche du bien commun, le rôle du juriste – comme le rappelle Michel Villey – est défini. On attend que les législateurs assurent le bien-vivre – ou une bonne vie, selon une formulation plus heureuse – à toute une communauté politique. Dans cette recherche de la justice et du bien commun, la doctrine sociale ouvre la voie de l'amitié à l'intérieur de la cité. Marcel Clément mentionne ce lien inévitable qui existe entre ces notions (Clément, 1956: 184).⁶ Se déploient ici les principes d'amitié et d'unité que le législateur doit prendre en considération. Les conflits sociaux peuvent donc être atténués par une organisation sociale fondées sur la philosophie aristotélicienne et thomassienne de l'association ou de l'amitié, ce que rapporte la doctrine sociale: la famille, la propriété privée, les entreprises et l'État – c'est-à-dire les champs privés et publics – doivent alors jouer des rôles complémentaires. Dès la fin du XIX^e siècle, *Rerum novarum* propose ce principe de la véritable amitié qui doit aller au-delà, jusqu'à l'amour fraternel, contre la haine qui s'insinue en politique.⁷ Il s'agit de suivre la *lex divina* et ses applications temporelles parce qu'elle ambitionne de faire l'unité par les liens d'une véritable amitié. Et les préceptes de cette loi, selon la doctrine sociale, sont valables pour tous, en tout temps et en tous lieux. Ils ne sont pas facultatifs: y adhérer mène à un chemin de vie, les transgresser entraîne des formes de mort et de guerre. La loi positive doit tenter de les recevoir. Également selon la lettre *Fratelli Tutti*, les vertus de l'association jusqu'à l'amitié sont à l'opposé des illusions contemporaines de la communication et des violences entre

⁶ Clément, M. (1956). Le chef d'entreprise. 156: «L'amitié qui unit les citoyens dans l'État – l'amitié politique – a aussi sa nature propre dans la mesure où ils partagent une même nation, une même tradition, une même culture; se communiquent mutuellement des richesses de tous ordres, spirituelles et culturelles, sociales et fraternelles, et jusqu'à des richesses matérielles. Dans l'entreprise comme dans toute communauté de vie où plusieurs heures par jour des personnes poursuivent un but commun, il doit de même régner une véritable amitié. Tous les collaborateurs de l'entreprise sont donc appelés, non pas seulement à faire effort ensemble, mais à vivre ensemble. Faire effort ensemble consiste tend à un but extérieur à ceux qui le fournissent. Vivre ensemble est différent. La simple coexistence n'est pas digne de l'homme».

⁷ *Rerum novarum*: par 19 et 20: «Ces doctrines sont bien faites certainement pour humilier l'âme hautaine du riche et le rendre plus condescendant, pour relever le courage de ceux qui souffrent et leur inspirer de la résignation. Avec elle, se trouverait diminuée cette distance que l'orgueil se plaît à maintenir; on obtiendrait sans peine que des deux côtés on se donnât la main et que les volontés s'unissent dans une même amitié. Mais c'est encore trop peu de la simple amitié: si l'on obéit aux préceptes du christianisme, c'est dans l'amour fraternel que s'opérera l'union».

groupes. Mais pourquoi s'associer, pourquoi être amis, si ce n'est pour «venir en aide aux faibles, aux hommes des classes inférieures, attendu qu'ils sont pour la plupart dans une situation d'infortune et de misère imméritées» (*Rerum novarum*: par. 3). Ici s'applique l'adage des forts qui portent les faibles, cette maxime juridique qui sert de fondement au principe de la proportionnalité fiscale s'enracine dans le socle néo-testamentaire, avec la lettre de Paul aux Romains: «Nous les forts, nous devons porter la fragilité des faibles, et non pas faire ce qui nous plaît» (Romains, 15, 1). C'est ce que rappelle le pape Jean Paul II dans *Centesimus annus* qui reprend *Rerum Novarum*: «Dans la protection des droits privés, l'État doit se préoccuper d'une manière spéciale des petits et des pauvres» (*Centesimus annus*: par. 10). Dans cette lettre de mai 1991, le lecteur peut donc discerner le principe de l'option préférentielle pour les pauvres, dont la conception est toujours en cours d'élaboration par la doctrine sociale: «La classe riche, qui est forte de par ses biens, a moins besoin de la protection publique; la classe pauvre, sans richesse pour la mettre à l'abri, compte surtout sur la protection de l'État» (*Centesimus annus*: par. 10). Au sein des écrits sociaux, le principe d'amitié qui va jusqu'à la fraternité est illustré par la figure de François d'Assise, «qui se sentait frère du soleil, de la mer et du vent, se savait encore davantage uni à ceux qui étaient de sa propre chair. Il a semé la paix partout et côtoyé les pauvres, les abandonnés, les malades, les marginalisés, les derniers» (*Fratelli tutti*: par. 2). Puis d'autres personnalités ont traversé les lettres pontificales telles Charles de Foucauld, l'ermite de Tamanrasset et l'ami des Touaregs, qui a proposé un cheminement de transformation jusqu'à se sentir le frère de tous, frère universel (*Fratelli tutti*: par. 286). L'amitié, note Marcel Clément, suppose la réciprocité, et donc l'application de la règle d'or qui doit devenir le socle des relations juridiques.⁸ En France, le Conseil constitutionnel a utilisé le mot de fraternité dans sa décision QPC rendue le 6 juillet 2018. «Selon le juge des lois, la sanction des délits dits de solidarité, c'est-à-dire d'aider les migrants en situation illégale, résulte de l'oubli de la fraternité par les juges du fond» (Mengès-Le Pape, 2021: 9).

La fraternité pouvait donc désormais s'accorder avec le droit. Or l'amitié et la fraternité ne peuvent se concevoir, complète Marcel Clément, sans la justice et sans le bien commun qui en sont la finalité (Clément, 1956: 183). La lettre *Caritas in veritate* restitue la notion de la justice qui amène à donner à l'autre ce qui est sien, c'est-à-dire ce qui lui revient en raison de son être et

⁸ Clément, M. (1956). Le chef d'entreprise. 183: «L'amitié suppose la justice, mais elle va plus loin. Elle est essentiellement une communication de vie. L'ami se communique à l'ami. L'amitié, surtout – et c'est en cela qu'elle suppose la justice mais qu'elle la déborde – l'amitié suppose la réciprocité».

de son agir: «Je ne peux pas «donner» à l'autre du mien, sans lui avoir donné tout d'abord ce qui lui revient selon la justice» (*Caritas in veritate*: par. 6). Les encycliques s'inscrivent ainsi dans la définition classique du bien commun, et l'on y trouve la pensée d'Aristote et de Thomas d'Aquin. La doctrine sociale a ainsi exhorté au bien commun, qui doit être irrigué par le sens le plus profond du respect et du service d'autrui, et le législateur ne peut donc se dissimuler derrière l'égalité arithmétique devant la loi qui ne suffit pas au bien commun et qui peut toujours servir d'alibi à des discriminations flagrantes, à des exploitations maintenues, à un mépris effectif, et «donner lieu à un individualisme où chacun revendique ses droits, sans se vouloir responsable du bien commun», (*Mater et magistra*: partie I). Dans une société en voie de mondialisation, œuvrer pour le bien commun doit diriger vers les dimensions augustinienne de la famille humaine tout entière, «au point de donner forme d'unité et de paix à la cité des hommes, et d'en faire, en quelque sorte, la préfiguration anticipée de la cité sans frontières de Dieu», par la règle juridique (*Caritas in veritate*: par. 7).

Ces lettres successives qui forment l'enseignement social de l'Église font émerger une question, celle de la légitimité des interventions romaines. Le pape Paul VI répondra à l'interrogation dans son homélie du dimanche 16 mai 1971, prononcée deux jours après la publication d'*Octogesima adveniens*. On peut y déceler évolutions anthropocentriques et organicistes de l'Église, dite «experte en humanité», ce que déclare la lettre *Populorum progressio*.⁹ Là se trouvent les interrogations que soulève l'homélie du dimanche 16 mai 1971: «Pourquoi le pape a-t-il parlé? Avait-il le droit? Avait-il l'expertise nécessaire? Oui, répondons-nous, poursuit Paul VI, parce qu'il en avait le devoir. Il s'agit ici de justifier l'intervention de l'Église et du pape dans des questions sociales, qui sont par nature des questions temporelles, des questions de cette terre. Mais, si l'on regarde bien, il ne s'agit pas seulement du royaume de ce monde, disons simplement de politique; il s'agit des hommes qui composent ce royaume, il s'agit des critères de sagesse et de justice qui doivent l'inspirer; et à cet égard la voix du pape, qui s'est fait l'avocat des pauvres, contraints de rester pauvres dans le processus qui a généré de nouvelles richesses, des humbles et des exploités, n'était rien d'autre que l'écho de la voix du Christ, qui s'est fait le centre de tous ceux qui sont troublés et opprimés pour les consoler et les racheter» (Homélie, 16 mai 1971).

⁹ *Populorum progressio*. Par. 13: «Mais désormais, les initiatives locales et individuelles ne suffisent plus. La situation présente du monde exige une action d'ensemble à partir d'une claire vision de tous les aspects économiques, sociaux, culturels et spirituels. Experte en humanité, l'Église, sans prétendre aucunement s'immiscer dans la politique des États».

Références

Conseil pontifical «Justice et Paix». (2004). *Compendium de la doctrine sociale de l'Église Jean Paul II, maître de doctrine sociale, témoin évangélique de Justice et de Paix*. Vatican: Libreria Editrice Vaticana

Rerum Novarum, Lettre encyclique de Sa Sainteté le pape Léon XIII. À tous Nos Vénérables Frères, les Patriarches, Primats, Archevêques et Évêques du monde catholique, en grâce et communion avec le Siège Apostolique. 15 mai 1891. De: https://www.vatican.va/content/leo-xiii/fr/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html

Mater et magistra, Lettre encyclique de sa sainteté le pape Jean XXIII. Aux Vénérables Frères, Patriarches, Primats, Archevêques, Évêques et autres ordinaires, en paix et communion avec le Siège Apostolique, à tout le Clergé et aux fidèles du monde entier. 15 mai 1961. De: http://vatican.va/content/john-xxiii/fr/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html

Populorum progressio, Lettre encyclique de Sa Sainteté le pape Paul VI sur le développement des peuples. 26 mars 1967. De: https://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html

Homélie de Paul VI, 80^e anniversaire de *Rerum Novarum*, 16 mai 1971. De: https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/homilies/1971/documents/hf_p-vi_hom_19710516.html

Octogesima adveniens, Lettre à monsieur le cardinal Maurice Roy, président du Conseil pontifical pour les laïcs et de la Commission pontificale «Justice et Paix», à l'occasion du 80^e anniversaire de l'encyclique *Rerum Novarum*. 4 mai 1971. De : https://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens.html

Lettre encyclique *Caritas in veritate* du Souverain Pontife Benoît XVI aux évêques aux prêtres et aux diacres aux personnes consacrées aux fidèles laïcs et à tous les hommes de bonne volonté sur le développement humain intégral dans la charité et dans la vérité. 29 juin 2009. De: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html

Lettre encyclique *Fratelli Tutti* du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. 3 octobre 2020. De: https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html

Belloc, H. (1912). *The Servile State*. London and Edinburgh: T. N. Foulis

- Clément, M. (1956). *Le chef d'entreprise*. Paris: Nouvelles Éditions Latines
- Clément, M. (1959). *Catéchisme de Science Sociale*. Paris: Nouvelles Éditions Latines
- Clément, M. (1968). *Le sens de l'Histoire*. Paris: Nouvelles Éditions Latines
- Clément, M. (1994). *Une Histoire de l'intelligence*. Paris: éditions de L'Escalade
- Clément, M. (1998). *Du bien commun*. Paris: éditions de L'Escalade
- Dinechin de, O. (2011). Introduction à *Quadragesimo anno*. Sur l'instauration de l'ordre social. De: <https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/introductions-aux-textes-officiels/7->
- Mengès-Le Pape, C. (2012). *Face à une économie «sans foi ni loi»: les religions et le droit*. Toulouse: Presses de l'université Toulouse 1 Capitole, Collection Droit et Religions, n 7.
- Mengès-Le Pape, C. (2021). *La loi de solidarité, vers une fraternisation selon le droit et la théologie*. Toulouse: Presses de l'université Toulouse 1 Capitole, Collection Droit et Religions, n 14.
- Villey, M. (2001). *Philosophie du droit*. Paris: Dalloz, rééd.

Prof. Christine Mengès-Le Pape,
Full Professor,
Faculty of Law, Toulouse Capitole University,
Republic of France

**RESOLVING SOCIAL CONFLICTS WITH A LAW GROUNDED IN SOCIAL
DOCTRINE**

This presentation explores the perspectives opened up by the social doctrine, primarily defined by Aristotelian-Thomistic thinking, as set out in Pope Leo XIII's encyclical Rerum Novarum and continued by Popes John Paul II, Benedict XVI and Francis. These immense foundations contain a dual course of action: denunciations against corruption and injustice, and proposals for reforming social legislation towards the common good. The texts of social doctrine clearly criticise the violence of the conflicts provoked by contemporary social crises. Faced with these excesses, which always affect the most vulnerable members of society, in France and elsewhere, social doctrine and Thomasian philosophy propose new ways of resolving deep-rooted embarrassments. The traditional legal adage of “the strong supporting the weak”, which engages legislators to promote respect for human dignity and social justice, is thus fulfilled. In this itinerary from the condemnation of injustice to the pursuit of the common good, the role of the jurist – as Michel Villey reminds us – is to ensure good living in an entire political community.

Keywords: social doctrine, Aristotelian-Thomasian thought, legal philosophy, Michel Villey, Marcel Clément, condemnation of injustice, social legislation, common good, respect for human dignity, social justice.

Dr Christine Mengès-Le Pape,

Редовни професор,

Правни факултет, Универзитет Toulouse Capitole,

Република Француска

ДРУШТВЕНЕ СУКОБЕ ТРЕБА РЕШАВАТИ ЗАКОНИМА ЗАСНОВАНИМ НА СОЦИЈАЛНОЈ ДОКТРИНИ

Резиме

У овом раду се истражују перспективе које отвара социјално-правна доктрина, која је првобитно дефинисана кроз филозофију Аристотела и Томе Аквинског, и оличена у Енциклици папе Лава VIII *Regim novarum*, а затим у Енциклици Јована Павла II *Laborum exercens*, а коју настављају Папа Бенедикт XVI и Папа Фрања. Ови монументални темељи социјалне доктрине обухватају два правца деловања: јавна осуда корупције и неправде, и препоруке за реформу социјалног законодавства у интересу општег добра. У текстовима о социјално-правној доктрини јасно се критикује насиље у сукобима које проузрокују савремене друштвене кризе. Суочени са тешкоћама које неминовно погађају најрањивије чланове друштва, како у Француској тако и широм света, социјално-правна доктрина и филозофија Томе Аквинског предлажу нове начине решавања дубоко укорењених неправди. То представља потврду традиционалног правног аксиома да „снажни подржавају слабе”, чиме се законодавци подстичу да обезбеде поштовање људског достојанства и социјалне правде. На овом путу од осуде корупције и неправде до тежње ка општем добру, улога правника – како нас подсећа Мишел Вили – је да обезбеде добар живот у читавој политичкој заједници.

Кључне речи: социјално-правна доктрина, аристотеловско-томитичка филозофија, правна филозофија, Мишел Вили, Марсел Клемент, јавна осуда корупције и неправде, социјално законодавство, опште добро, поштовање људског достојанства, социјална правда.

